

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

OVQATLANTIRISH KORXONALARIDA ISHLATILADIGAN CHINNI VA FARFOR-FAYANS IDISH-TOVOQLAR

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ovqatlantirish korxonalarida ishlatiladigan chinni va farfor-fayans idish-tovoqlar, turlari, o'lchami va shakli, vazifalariga ko'ra ishlatilishi, ulardan ovqatlantirish jarayonida foydalanish kabi ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *chinni idishlar, farfor-fayans idishlar, yumshoq chinni, qattiq chinni, mexanik, termik, kimyoviy xususiyat, tarelka, chashka, kosa, shakardon, qayladon.*

Idish-tovoqlar va anjomlar ovqatlantirish korxonalarining shunday vositasiki, u restoranning butun manzarali bezagi, ofitsiant va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning yaxshi muomalasi va xizmatidan qolishmaydi. Mijozlar restoranga faqat taom iste'mol qilish uchun emas, balki uning chiroyli manzarasidan bahra olish uchun ham tashrif buyurishadi. Restoranlar va ovqatlantirish korxonalarida turli xil idish-tovoqlardan foydalaniladi: chinni, fayans, shisha, billur, sopol, metall, yog'och, plastmassa idishlar va b.

Oshxona idish-tovoqlari assortimenti va miqdori ovqatlantirish korxonasining turi, sig'imi, ishlab chiqariladigan mahsulotlar assortimenti va miqdori, ish tartibi, xizmat ko'rsatish shakliga qarab belgilanadi.

Iste'mol xususiyatiga qarab idish-tovoqlar har bir kishi uchun uch, uch yarim, ba'zan to'rttadan iborat bo'ladi, ya'ni ikkitasi restoran zali va taom suziladigan bo'limda harakatda bo'lsa, uchinchi-yuvish xonasida, to'rtinchi-servantda bo'ladi. Ana shu miqdordagi idish-tovoqlar iste'molchilarga uzlyuksiz va sifatli xizmat ko'rsatish uchun imkoniyat yaratadi.

Restoranlar va ovqatlantirish korxonalarida eng ko'p ishlatiladigan idishlardan biri chinnidir. Ishlab chiqarilayotgan chinni va farfor-fayans idish-tovoqlar shaklining oddiyligi, noyoblighi, yuksak gigiyena talablariga javob berishi bilan farq qiladi. Bunday idishlarda o'tkir burchaklar bo'lmaydi, shuning uchun ham sanitariya ishloviga qulay hisoblanadi. Chinni va fayans idishlar issiqni uzoq saqlaydi va yuqori kislotabardoshlik xususiyatiga ega.

Chinni idishlar. Chinnidan ishlangan idishlar yengil, o'zining yorqinligi bilan ajralib turadi. Chinni idishlar oppoq, nur o'tkazuvchan, fayansga qaraganda tashqi ko'rinishi chiroyli, sifati yaxshi, termik xususiyati yuqori, bo'yoq tutishda chidamli hisoblanadi. Chetiga chertganda uzoq vaqt jaranglab turadi.

Hozirgi zamonaviy restoranlarda dunyoga mashhur bo'lgan Xitoyning chinni idishlaridan keng foydalaniladi. Xitoyda ishlab chiqariladigan chinnilar sifati bo'yicha jahon standartlari sertifikatiga ega. Xitoy chinni mahsulotlari Xitoy hukumatining eng yuqori bahosiga sazovar bo'lib, markasi "birinchi raqamli farfor" deb ataladi. Bundan tashqari eng yuqori sifatli chinnilar inglizlarning "Vedjvud" nomli chinnidir. Bu chinni ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, Rossiya imperatori Yekaterina II, Angliya qirolichasi Sharlotta, AQSH Prezidenti Teodor Ruzveltlar "Vedjvud" chinni

kompaniyasining mijozlari bo'lishgan. "Vedjvud" chinnisi eng yuqori sifat standartiga mos kelib, u juda ko'p mukofatlarga, jumladan qirollik mukofatlariga sazovor bo'lgan. Restoranlarda ishlatiladigan "Vedjvud" chinni idishlari taom iste'mol qilganda estetik tuyg'u uyg'otib, taomni laziz qiladi.

Restoranlar uchun ishlab chiqariladigan an'anaviy Xitoy va Yevropa chinnilari restoranning darajasini oshiradi. Chinniga ishlatiladigan bo'yoq dunyoda eng sifatli va chidamli bo'lib, unda kishi sog'lig'iga zarar yetkazadigan moddalar yo'q. Bo'yoq sirti silliq, mustahkam, unda pichoq yoki sanchqi izlari qolmaydi. Idishning cheti yupqa va yaltiroq, u uzoq muddat chidamliligi bilan farq qiladi, odatdagi idish-tovoqlarga qaraganda 2-4 marta uzoq vaqt xizmat ko'rsatadi.

Chinnining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, kulolchilik mahsulotlaridan faqat chinnigina yorug'lik o'tkazish qobiliyatiga ega. Ikki xil qattiq va yumshoq chinni tayyorlanadi. Qattiq chinni yuksak mexanik, termik va kimyoviy xususiyatga ega. Yumshoq chinni kamroq mexanik, termik va kimyoviy chidamga ega, ammo nur o'tkazish xususiyati yuksak bo'lib, yaltiroqligi sut, oynaga yaqin turadi. Yumshoq chinniga Yaponiya, Xitoy, Fransiya, Angliya chinnilari kiradi.

Qattiq chinnilarga an'anaviy rus chinnisi, nemis va boshqa chinnilar kiradi. Chinni idishlar rangli mahsulotlardan tayyorlanadi yoki chinniga turli bo'yoqlarda rang beriladi. Oq va sariq chinni ko'p uchraydi. Chinni idishlar gigiyena talablariga to'la javob beradi. Chinni idishlardan asosan quyidagi joylarda foydalaniladi:

- lyuks toifadagi restoranlarda: oliy guruhdagi yuqori sifatli, badiiy bezatilgan chinnilar;
- oliy toifadagi restoranlarda: restoran tamg'asi bosilgan monogrammalik chinni idishlar;
- birinchi toifadagi restoranlarda: badiiy bezak berilgan, 8-guruh chinnilaridan past bo'lmagan idishlar.

Fayans idishlar. Fayansdan yasalgan idishlarning mexanik kuchi va termik turg'unligi kam, shuning uchun ular chinnidan qalin bo'ladi. Fayans idish-tovoqlar oq, o'ziga nam singdira oladigan, yupqa qatlami ham nur o'tkazmaydigan, rangsiz bo'yoq bilan bo'yaladigan xususiyatga ega.

Chetiga chertilganda past, tund, tez so'nuvchi ovoz chiqaradi, chunki fayans uncha yuqori bo'lmagan haroratda kuydiriladi. Fayans qattiq va yumshoq bo'ladi. Yumshoq fayansdan tayyorlangan idishlarning mexanik mustahkamligi va termik turg'unligi uncha yuqori emas. Bunday idishlarning mustahkamligi chinniga qaraganda 15-25% kam. Fayans idishlar chinnidan ancha yengil. Ulardan oshxonada foydalanish mumkin (miska, ko'zacha, sut idishi, sochiluvchi mahsulotlar soladigan bankalar, tuzlash uchun idishlar va b.).

Fayans idishlar non, ikki tomoni qovurilgan non (tost), qandolat mahsulotlari uchun ishlatiladi:

- somsa solinadigan tarelkalar (diametri 175 mm) yakka mijozlarga xizmat qilganda non, qovurilgan non, somsa va boshqa turli xil taomlar solishda ishlatiladi.
- non tarelkalari, kichik oshxonalar tarelkalari (diametri 24 mm) guruh bo'lib kelgan mijozlarga xizmat qilishda, maxsus guldonlar bo'lmaganda gazak tarelkalarda beriladi. Oshxonaning mayda tarelkalari ikkinchi taom go'shtli, baliqli, sabzavotli taomlar, shuningdek, gazak uchun ham ishlatiladi.

Chinni va farfor-fayans idish-tovoqlarning turlari va ko'rinishlari quyidagicha:

Tarelkalar. Ular turli xil hajmda bo'lib, taom va desertlarni berishda ishlatiladi. Farfordan ishlangan tarelkaning sifati ovqatlanirish korxonalarining kategoriyasiga bog'liq. "Lyuks" toifali

restoranlarda ishlatiladigan tarelkalar yupqa farfor suvi yugurtirilgan va korxonada tamg'asi bo'lishi kerak. Hamma tarelkalar tekis qirrali bo'lishi shart.

O'lchami va shakliga ko'ra tarelkalar quyidagicha bo'ladi:

- aylanasimon va chuqurroq tarelkalar sho'rva uzatishda ishlatiladi;
- aylanasimon va kichikroq tarelkalar-ikkinchi issiq sho'rva uzatishda va chuqur tarelkalar o'rnida ham ishlatish mumkin;
- aylanasimon va kichikroq gazak tarelkalar-gazak uzatishda xizmat ko'rsatadi;
- aylanasimon va kichikroq somsa tarelkalar-non uzatishda xizmat ko'rsatadi;
- aylanasimon va kichikroq desert tarelkalar-desert berishda ishlatiladi. *Vazifasiga ko'ra chuqur tarelkalar:*
- har xil mahsulotlardan tayyorlangan sho'rvalar (masalan, sabzavotlar, dukkakli o'simliklar, mevalar, makaron mahsulotlari, sholi yoki baliq) va ko'zachada tayyorlangan taomlar;
- spagetti va boshqa unli mahsulotlar;
- nonushta uchun taom (masalan, suli bo'tqasi, makkajo'xori bodrog'i va myusli)larda ishlatiladi.

Vazifasiga ko'ra kichikroq tarelkalar:

Katta bezakli tarelka ustidagi tarelkalar:

- katta bezakli tarelkalar-servirovka o'rnini bosadigan va taom bilan birga qo'yiladigan tarelkalar;
- tarelkalar stol bezatilayotgan paytda qo'yilib, asosiy taomdan keyin ertaroq olinadi.

Sochiqchalar:

- tarelka sirtini himoya qiladi va anjomlarni ovozsiz qo'yishda yordam beradi.

Taom uchun tarelkalar:

oshxonada taom bezatiladigan tarelkalar yoki ofitsiant stolga qo'yadigan tarelkalar;

Shu narsaga e'tibor berish kerakki, hozirgi kunda servirovkada taom uchun o'lchami kattaroq tarelkalarni ishlatishga talab yuqori, ya'ni taomning hajmiga qarab tarelkalarning o'lchami tanlanadi.

Turli hajmdagi taomlar uchun tarelkalar:

Diametri 27 sm va undan ko'p bo'lgan katta tarelkalar:

- hamma mahsulot turlari bitta tarelkada bezatiladigan taomlar;
- miqdorli baliq (masalan, gulmohi, qalqonbaliq, yapaloq dengiz baliq'i), bular uchun kattaroq idish kerak bo'ladi.

Diametri 24 sm dan 25sm gacha bo'lgan o'rtacha tarelkalar:

- katta joyni egallamaydigan gazak va desert uchun tarelkalar;
- stol atrofida o'tiradigan mehmonlarga beriladigan miqdori aniq bo'lgan asosiy taom uchun tarelkalar.

Diametri 19 sm dan 21sm gacha bo'lgan kichkina tarelkalar:

- nonushta uchun tarelkalar;
- non, shirinlik va gazak uchun tarelkalar.

Qo'shimcha tarelkalar:

asosiy oshxona anjoming chap tomonida turadi va u quyidagi hollarda xizmat ko'rsatadi:

- sifati bo'yicha qo'shimcha tarelkalar: sariyog', non yoki bulochka va gazak qo'yish uchun;
- chiqindi va baliq qiltiqlari, danak, qisqichbaqasimonlarning po'stlog'i va boshqa yeb bo'lmaydigan taom qismlari uchun ishlatiladigan tarelkalar.

Shu narsaga e'tibor berish kerakki, ko'p miqdorli chiqindilar (masalan, malyuskalarning po'stlog'i) uchun chuqurroq tarelkalar qo'yiladi.

Chashkalar. Turli xildagi issiq ichimliklar uzatish uchun mo'ljallangan bo'lib, har bir chashkaning hajmi tarelkaning diametriga bog'liq.

Shakliga ko'ra chashkalar ikki xil bo'lishi mumkin:

- silindrsimon;
- konussimon.

Vazifasiga ko'ra chashkalar quyidagicha bo'ladi: choy, sut, sutli qahva va kakao uchun hajmi 0,2 litr, qora qahva uchun 0,15 litr, "mokko" qahvasi uchun 0,1 va 0,6 litr.

Qahvadonlar, choynaklar, qaymoqdonlar va sutdonlar. Turli xildagi issiq ichimliklarni (choy, sut, sutli qahva va qaynagan suv) tashrif buyuruvchilarga uzatishda xizmat ko'rsatadi.

Ular quyidagicha bo'ladi:

- qora qahvaga qaymoq uchun hajmi 0,025 litr;
- "mokko" qahvasiga sut uchun 0,1 litr;
- choy, qora qahva va qaynagan suv uchun 0,2 litr;
- tashrif buyuruvchilarga issiq ichimliklar uchun 0,3 dan 0,5 va 1 litrgacha.

Sho'rva uchun kosalar. Ular gullola shakliga ega bo'lib, pyure -sho'rvalar, krem-sho'rvalar uzatishda ishlatiladi, ularning hajmi-0,15 litr va undan ko'p bo'lishi mumkin.

Shakardonlar. Ular bir necha mehmonlarga shakar uzatishda ishlatiladi.

Qayladonlar. Taomga solinadigan issiq va sovuq qaylalar uchun ishlatiladi, ularning qirrasi qayla qoshiqchasini qo'yish uchun ozgina qayrilgan bo'lib, ularning hajmi 0,05 dan 0,2 litrgacha bo'lishi mumkin.

Tuxum uchun taglik. Uchala pishirilgan tuxumni uzatishda ishlatiladi.

Sho'rva idishi shakliga ko'ra aylanasimon va uzunchoq bo'lib, u qayrilgan qopqoqqa ham ega va turli ko'rinishdagi qoshiqlarni qo'yish uchun ishlatiladi. Bunday tarelkalar oilaviy yoki guruhli mijozlarga taom uzatishda xizmat ko'rsatadi va 10 porsiyali taomni solish mumkin. Farfor idishlar 1, 3, 5 va 10 porsiyali sovuq taomlarni uzatish uchun xizmat ko'rsatadi, ular oval va to'rtburchak shakliga ega bo'ladi.

Idishlar bilan ishlash qoidasi. Taom suzilishida oldin idish-tovoqlarni olganda ularga ahamiyat berish kerak. Eng yomoni toza yuvilmagan, jilo bermaydigan, yorilgan yoki o‘rtasi va chekkalari iflos tarelkalarda taom uzatishdir. Tarelkalarni ishlatishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak:

- tarelkani chap qo‘lda olib kelib, o‘ng qo‘lda uzatish;
- ikkala qo‘lda 4-5 tagacha tarelka olib borish mumkin, ulardan 3-4 tasi chap qo‘lda va 1 tasi o‘ng qo‘lda ushlanadi;
- agar taom garnir va qaylasiz bo‘lsa, unda 5 tagacha tarelkani qo‘lda olib ketish mumkin.

Idishlarni yuvish. Idishlarni yuvish va oynaday tozalash uchun tarelkaning burchagidan ushlab sochiqni chap qo‘lga, sochiqning qolgan qismi esa o‘ng qo‘lga olinadi va yaltiragunicha uni ikki qo‘llab to‘xtamasdan aylantirib yuviladi. Artilgan tarelkalar o‘lchamiga qarab taxlanadi va unga qo‘l tekkizilmaydi. Chashkalarni tozalash: chap qo‘lda sochiq, o‘ng qo‘lda esa sochiqning bir qismi chashkaning chuqur joyiga qo‘yiladi va bosh barmoq yordamida uning ichki tomoni artiladi. Shu jumladan, yaroqsiz, yorilgan, o‘yilgan va singan idishlar ajratib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot”. Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда “туризм” ва “экотуризм” тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. Iqtisodiyot va ta‘lim, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы (pp. 123-125).
8. Tursunova G.R., Ochilova D.I. The role of Modern Technologies in the Development of Gastronomy. Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
9. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Specific Characteristics of the Development of Gastronomy Tourism in Uzbekistan. Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
10. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Ethnic Tourism is a Small Type of Gastronomy Tourism. Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777

11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning London, 2014.
12. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
13. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В.Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.